

**UNIVERSITY OF LIBRARY STUDIES
AND INFORMATION TECHNOLOGIES**

Fakultät für Wirtschaftswissenschaft
Fachspezifische Ausarbeitung
im Modul des Promotionsstudiums

über das Thema

Chinas Strategien für nachhaltige Entwicklung

eingereicht bei Prof. Dr. Dr. Martin Stieger, MBA, MPA

von

Isabel Wiedenroth, M. A.

Auf der Weife 1, 59969 Hallenberg, Germany

Chinas Strategien für nachhaltige Entwicklung

Im September 2021 kündigte Chinas Staatspräsident Xi Jinping bei seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen an, dass China bis 2060 CO₂-neutral werden solle. Laut dem Bericht auf dem 20. Parteitag der KP Chinas ist die Modernisierung chinesischer Prägung auch eine Lebensweise, in der Menschen und Natur harmonisch zusammenleben. Dies beruht auf dem naturphilosophischen Prinzip der Gegenseitigkeit, dem „Basisprinzip des Ökologischen“ (vgl. Wikipedia 2023). Daher wird China alle Anstrengungen unternehmen, um bis 2060 Klimaneutralität zu erreichen. Dennoch werden die CO₂-Emissionen in China bis zum Ende des Jahrhunderts weiter jährlich steigen. Erst im Jahre 2030 soll der Höchststand erreicht sein (vgl. SCBD 2022:13). Die Umweltschützer von Green Peace reagieren mit Argwohn und fordern, dass China den Maximalausstoß früher erreichen solle. Dies scheint derzeit unrealistisch. „Basierend auf Chinas Energievorkommen werden wir uns anstrengen, den Peak planmäßig und schrittweise anzusteuern – dabei werden wir zuerst neue Technologien entwickeln, bevor wir die alten loswerden. Wir werden Kohle sauberer und effizienter nutzen, schnell ein neues Energiesystem aufbauen und uns aktiv an der weltweiten Klimaschutzpolitik beteiligen“ kündigte Chinas Parteichef Xi an. Während der Covid19-Pandemie hat China sich stark auf umweltbelastende Industrien gestützt. Auch fortgesetzte Investitionen in fossile Brennstoffe haben Chinas Engagement für eine nachhaltige Entwicklung in Frage gestellt. Um dies zu hinterfragen, sollten wir Chinas Strategien für nachhaltige Entwicklung genauer ansehen.

Seit Einführung der Reform- und Öffnungspolitik Ende der 1970er Jahre hat sich Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) innerhalb von 38 Jahren mehr als verdreißigfacht, mit jährlichen Wachstumsraten von etwa 10% in dem Zeitraum von 1980 bis 2000 (vgl. NBSC 2018). Chinas rasantes Wirtschaftswachstum wurde vorwiegend durch Kohle angetrieben. In der Abbildung 1 (in Anlehnung an NREE 2022:143) wird durch die Emissionsströme veranschaulicht, wie wichtig die Kohle für die chinesische Wirtschaft ist: 75% der CO₂ Emissionen werden durch Kohle verursacht.

Abbildung 1: Emissionsströme in China

Im Unterschied zur deutschen Klima- und Umweltpolitik verfolgt China einen abwägenden und inkrementellen Ansatz, in dem politische Stabilität und wirtschaftliche Rentabilität stets berücksichtigt werden. Während weltweit Kohleförderung 2020 um etwa 3% gegenüber dem Vorjahr gesunken ist, hat China seine Kohleförderung erhöht, um das politisch verhängte Importerbot von Kohle aus Australien zu kompensieren. Dieser Anstieg wurde auch durch die wirtschaftliche Erholung und den damit erhöhten Strombedarf angetrieben (vgl. BGR 2021). Daher zielen Chinas Covid19-Konjunkturmaßnahmen eher darauf ab, in kohlenstoffintensive Infrastrukturen zu investieren, um die wirtschaftliche Stabilität zu gewähren (vgl. MERICS 2021: 2). So eröffnete China ca. 1.200 große und moderne Kohlegruben in den vergangenen fünf Jahren, gleichzeitig wurden kleine und alte Gruben geschlossen. Auf diese Weise will China seine jährliche Kohleförderung bis auf maximal 4,1 Milliarden Tonnen begrenzen (vgl. BGR 2021).

Aufgrund seiner rasanten wirtschaftlichen Entwicklung hat China im Jahr 2007 die USA als weltweit größten Emittenten von Treibhausgasen überholt. Heute verursacht China 28% der weltweiten CO₂-Emissionen und ist somit der größte CO₂-Emittent der Welt (vgl. NREE 2022: 141). Dies führte zu schweren Umweltschäden. Die chinesische Führung hat dieses Problem erkannt und begann Klimaschutz größere Bedeutung beizumessen. Seit 2001 werden nationale Ziele zur Nachhaltigkeit in Chinas Fünfjahrespläne für soziale und wirtschaftliche Entwicklung verankert. Klimawandel und Umweltzerstörung werden als ernst zu nehmende Bedrohungen für den wirtschaftlichen Wohlstand und das langfristige Überleben der KP betrachtet.

Auch wenn Chinas Beiträge zur Eindämmung der globalen Erwärmung von Organisationen, die die internationale Klimapolitik verfolgen, als schwach angesehen werden, unterzeichnete die chinesische Regierung im Jahr 2016 das Pariser Abkommen und reichte seine Nationally Determined Contributions (NDCs) ein, um die Erderwärmung auf „deutlich unter 2°C“ zu begrenzen. Für 2030 hat China folgende NDCs zugesichert:

- Anteil nicht fossiler Brennstoffe auf 20 Prozent erhöhen
- Kohlenstoffintensität pro Einheit des Bruttoinlandsprodukts auf 60% senken
- Waldbestand um 4,5 Milliarden m³ erhöhen

Selbst die Pandemie hat China nicht daran gehindert weiterhin für eine grünere Wirtschaft zu plädieren. In der Abbildung 2 (Anlehnung an MERICS 2021: 5) werden einige Beispiele für grüne Richtlinien aufgelistet, die während der Pandemie herausgegeben wurden. Im Mai 2020 wurde zum ersten Mal gesetzlich verankert, dass Kohleinvestitionen nicht mehr für „Green Finance“ geeignet sind. Im Oktober 2020 wurden Leitlinien zur Förderung von Investitionen zum Klimaschutz verabschiedet, in denen grüne Investitionen priorisiert werden.

Beispiele für Grüne Richtlinien während der Pandemie

Monat / Jahr	Richtlinien	Inhalt / Implikation
April 2020	Gesetz zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung verursacht durch feste Abfälle	Strengere Vorschriften zur Abfallkontrolle, -bewirtschaftung und -entsorgung
April 2020	Masterplan für Großprojekte zum Schutz und zur Wiederherstellung nationaler Schlüsselökosysteme (2021-2035)	Großer Plan zum Schutz des Ökosystems
Mai 2020	Aktualisierter Entwurf des „Green Finance Catalogues“	Kohleinvestitionen sind nicht mehr für „Green Finance“ geeignet
Okt 2020	Leitlinien zur Förderung von Klimaschutzinvestitionen und -finanzierungen	Leitlinien zur Priorisierung grüner Investitionen im Finanzsektor

Abbildung 2: Grüne Richtlinien während der Pandemie

In der Regel benötigen Industrieländer vom Peak der Emissionen bis zur Klimaneutralität fünfzig bis siebzig Jahre. Sollte China schaffen, bis 2060 klimaneutral zu sein, wird China mit dreißig Jahren als das Land in die Weltgeschichte eingehen, das am wenigsten Zeit gebraucht hat. Dies ist die „Grüne Mission“ der KP Chinas. Warum ist sie so wichtig?

Die Kommunistische Partei Chinas (KP Chinas) wurde am 1.10.1949 von Mao Zedong gegründet. Sie ist die alleinherrschende Partei in der Volksrepublik China. Der Führungsanspruch der Partei über den Staat ist absolut und autoritär, dies ist in der Verfassung festgeschrieben. Die KP Chinas hat heute mehr als 95 Millionen Mitglieder und seit ihrer Gründung im Jahr 1921 hat sie einen hundertjährigen Weg zurückgelegt (vgl. Wikipedia 2021). Da die KP Chinas alles regiert, sind ein lebenswertes Umfeld und kontinuierliches Wachstum der Schlüssel zum Überleben der Partei und ihrer Legitimität. Die KP Chinas hat erkannt, dass der Klimawandel eine große Herausforderung darstellt und dass China eines von

den Ländern ist, die am anfälligsten für seine negativen Auswirkungen sind. Folgende strategischen Überlegungen deuten darauf hin, dass Chinas Bemühungen für die Grüne Transformation ernst genommen werden sollten:

Erstens: Die Stabilität des Landes ist die Hauptantriebskraft der Parteiführung. Ein gesundes Klima und eine saubere Welt werden auch für die chinesische Öffentlichkeit immer wichtiger, da schwere Umweltverschmutzung eine Million Todesfälle verursacht und Hunderte von Milliarden chinesischer Yuan jährlich kostet (vgl. SCMP 2018). Im Jahr 2015 erreichte der Umweltfilm „Unter der Glocke“ von der Journalistin Cai Jing großes Aufsehen. Er berichtete über Kohleproduktion und dramatische Luftverschmutzung in China und übte Kritik an der damaligen Politik der KP China. Innerhalb eines Tages wurde dieser Dokumentarfilm mehr als 155 Millionen Mal angeklickt, danach wurde er zensiert und im Internet blockiert (vgl. Spiegel 2015).

Zweitens: Die Beziehungen zu den USA und ihren Verbündeten, die wichtige Güter und Rohstoffe liefern, haben sich verschlechtert. China ist der weltweit größte Importeur von Agrarrohstoffen. Im Jahr 2021 importierte China landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von 196,7 Mrd. Euro. Das waren 28,7% mehr als im Vorjahr (vgl. Agrarheute 2022). Dies führt dazu, dass China in der Folge nach mehr Autonomie strebt, um die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Darüber hinaus verfolgt eine nachhaltige Industrie- und Landwirtschaftspolitik das Ziel, heimische Lieferketten eigenverantwortlicher zu gestalten, um Importe kritischer Ressourcen zu reduzieren.

Drittens: Die KP China sieht die Grüne Transformation als eine große Chance ihre Industrie durch „Grüne Technologien“ aufzuwerten. Dies wird unterstützt durch die Hightech-Strategie „Made in China 2025“ (MIC25). In der Anfangsphase bis 2020 wurde die Digitalisierung in der Fertigung vorangetrieben und Wettbewerbsvorteile in den Schlüsselindustrien ausgebaut. Bis 2025 sollten die Schadstoffemissionen in den Schlüsselindustrien das Niveau einer entwickelten Volkswirtschaft erreichen (vgl. CBBC 2018). Die KP Chinas will Chinas Umwelt verbessern, ohne auf Wachstum zu verzichten, mit dem zusätzlichen Ziel, chinesische Hightech-

Unternehmen als global führende Innovatoren wie z.B. Jinko Solar und Suntech Power in der Solarenergie (MERICS 2021: 6) zu etablieren.

Chinas Grüne Transformation ist ein langfristiges Unterfangen durch strategisches Handeln. Sie sollte die Ressourcen- und Versorgungssicherheit sichern, um ein langes Überleben der KP Chinas zu ermöglichen. Dabei spielt die technologische Innovation eine wichtige Rolle, sie ist eine tragende Säule von Chinas Grüner Transformation, die durch Innovation bei der Transporttechnologie wie z.B. Ladestationen für Elektrofahrzeuge vorangetrieben werden (vgl. Leon, R. 2020).

Chinas Internetgiganten wie Alibaba sind ebenfalls wichtige Förderer von grünen Technologien. Alibabas Tochtergesellschaft „Ant Financial“ brachte die App „Ant Forest“ auf den Markt, die das Tracking des CO₂-Fußabdrucks gamifiziert und bis Februar 2017 bereits zu 150.000 Tonnen CO₂-Einsparungen beigetragen hatte (vgl. WEF 2018). Zusammen mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) hat Ant Financial die „Green Digital Finance Alliance“ ins Leben gerufen, um die Fintech-basierten Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Das Finanzsystem sollte so umgestaltet werden, dass es besser an den Bedürfnissen einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet wird (vgl. GFP: GDFA).

Die KP Chinas misst grünen Technologien große Bedeutung bei, ein Oberbegriff, der sich auf jedes Material, jedes Produkt oder jede Technologie bezieht, die eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft fördern. Eine Reihe von strategischen Plänen wie die Hightech-Strategie „Made in China 2025“ (vgl. CSIS 2015) und der 13. Fünfjahresplan für „Strategic Emerging Industries“ (vgl. State Council 2016) treiben heimische Innovation bei den grünen Technologien voran. Die chinesische Regierung leistet finanzielle Unterstützung und fördert Pilotprojekte, um den Einsatz grüner Technologien zu entwickeln. Zum Beispiel fördert die Provinz Jilin den Einsatz spezieller Pumpe zur Klimatisierung in energiesparenden Gebäuden mit Subventionen von bis zu 60 Yuan pro Quadratmeter (vgl. Jilin Finance Office 2016).

Chinas Grüne Technologien haben auch stark von der Dynamik der nationalen Forschung und Entwicklung profitiert. Die Zahl der Projekte im Rahmen des „National High-Tech R&D Program“, das 863 Einzelprogramme enthält, ist zwischen 2009 und 2013 deutlich gestiegen. Der Anteil an der Budgetzuweisung wurde von 9,7 Prozent im Jahr 2012 auf 14,8 Prozent im Jahr 2013 erhöht (vgl. MOST 2014). Dies zeigt die wachsende Bedeutung von Green-Tech-Innovationen und Chinas Engagement dafür.

Private Unternehmen arbeiten rentabler als staatliche Unternehmen, daher sind sie die treibende Kraft in Sache Nachhaltigkeit. Einige von ihnen erlangen internationale Anerkennung: Im Jahr 2018 wurde das chinesische Unternehmen GEM - der weltweit größte Batterie-Recycler - auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit dem zweiten Platz beim „Award for Circular Economy Multinationals“ ausgezeichnet (vgl. Global Recycling 2018). In dem Zeitraum von 2005 bis 2015 sind chinesische Patentanmeldungen in grüner Energietechnik um mehr als 42.000 gestiegen (MERCIS 2021:3). Auf diese Weise will China eine globale Führungsrolle bei umweltfreundlichen Technologien und nachhaltigen Lösungen einnehmen. In der Abbildung 3 (in Anlehnung an MERCIS 2021: 3) werden die strategischen Eckpfeiler der grünen Transformation anschaulich dargestellt.

Abbildung 3: Chinas Grüne Transformation

Konzepte zur Förderung der Nachhaltigkeit sind zu festen Bestandteilen der chinesischen Politik geworden. Drei Schlüsselkonzepte wurden in den letzten drei Jahrzehnten von der KP China programmatisch eingeführt:

1) Kreislaufwirtschaft

1998 wurde das Konzept der Kreislaufwirtschaft aus Deutschland eingeführt und das „3R“-Prinzip (Reduce/Reuse/Recycle) etabliert. Danach ist die Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Produktion geworden. Seit 2002 wächst die ökologische Bedeutung der Kreislaufwirtschaft für die aufkommende Industrialisierung. Im Jahre 2004 hat die chinesischen angefangen, die Kreislaufwirtschaft auf verschiedenen Ebenen (Stadt, Region, Land) zu entwickeln (vgl. Baidu Baike: Kreislaufwirtschaft).

2) Ökologische Zivilisation

Die ökologische Zivilisation ist eine Gesellschaftsform, in der die Menschen harmonisch im Einklang mit der Natur zusammenleben. Sie wird als eine neue Stufe in der Entwicklung der menschlichen Zivilisation angesehen. In den Berichten des Nationalkongresses der KP Chinas wurde die „Ökologische Zivilisation“ erstmals im Jahr 2007 erwähnt. Dieser Begriff wurde von der KP Chinas verwendet, um einen konzeptionellen Rahmen für die Anpassung an die zukünftige Entwicklung bereitzustellen, der den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Am 21.09.2015 gab die KP China den „Plan für die Reform ökologischer Zivilisation“ heraus, in dem die Leitideologie, Konzepte und Ziele der ökologischen Reformen in China definiert wurden. Die Leitideologie der Reform besteht wesentlich darin, Ressourcen zu sparen und die Umwelt zu schonen sowie Lösungen zu Problemen im Bereich der Ökologie zu erarbeiten. Durch effiziente Ressourcennutzung sollte die Qualität der Umwelt verbessert werden, damit sich die Beziehung zwischen Menschen und der Natur harmonisch entwickeln kann (vgl. Baidu Baike: Ökologische Zivilisation). Im Mai 2016 wurde der Bericht „Green is Gold – The Strategy and Actions of China’s

Ecological Civilization” auf der UN-Umweltversammlung präsentiert. Dieser Bericht stellt dar, welche Erfolge China bereits erzielt hat, Wirtschaftswachstum und Umweltschutz miteinander in Einklang zu bringen. Seitdem nimmt das chinesische Konzept der „ökologischen Zivilisation“ auch Einfluss auf den globalen Diskurs zur nachhaltigen Entwicklung, vor allem weil es nicht nur ökologische, soziale und wirtschaftliche, sondern auch politische und kulturelle Aspekte der Entwicklung berücksichtigt (UNEP 2016).

3) Schönes China

„Schönes China“ ist ein von der KP Chinas vorgeschlagenes Konzept. Dabei geht es um den Aufbau einer ökologischen Zivilisation in dem gesamten Prozess der wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und sozialen Entwicklung. Am 8.11.2012 erschien „Schönes China“ erstmals als neues Konzept im Bericht des 18. Nationalkongresses der KP Chinas. Im Oktober 2015 wurde „Schönes China“ in den Fünfjahresplan aufgenommen. Am 18.10.2017 wies der Staatspräsident Xi Jinping im Bericht des 19. Nationalkongresses darauf hin, dass die Reform des ökologischen Zivilisationssystems beschleunigt werden solle, um ein schönes China aufzubauen (vgl. Baidu Baike: Schönes China). Damit sollen Veränderungen in allen Bereichen angekurbelt und transformative Aktionen eingeleitet werden. Das Konzept ist langfristig angelegt, aber die Meilensteine sind in kleinen Schritten festgelegt, damit sichtbare Ergebnisse schnell erzielt werden können. Bis 2035 sollte das Grundgerüst einer ökologischen Zivilisation für ein modernes China erstellt werden, um bis 2050 ein umweltverträgliches „schönes China“ aufzubauen, in dem die Menschen mit der Natur im Einklang sind und in einer schönen, sauberen Welt zusammenleben. Um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen zu etablieren, hat die KP Chinas transformative Aktionen eingeleitet, die sich auf Politik, Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft auswirken.

Dennoch gibt es einige Kritikpunkte an Chinas Strategie für nachhaltige Entwicklung. China-Beobachter mit westlichen Werten können folgende Punkte anführen:

1. Menschenrechte: China wird oft für Menschenrechtsverletzungen kritisiert, einschließlich der Einschränkung der Meinungsfreiheit, der Unterdrückung von Minderheiten und der Verletzung von Arbeitsrechten. Man könnte argumentieren, dass eine nachhaltige Entwicklung auch den Schutz von Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit umfassen muss.

2. Demokratie und politische Teilhabe: China hat ein autoritäres politisches System, in dem die Entscheidungsfindung und politische Teilhabe begrenzt sind. Kritiker könnten betonen, dass nachhaltige Entwicklung eine aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft, freie Medien und eine breite politische Debatte erfordert.

3. Transparenz und Rechenschaftspflicht: Man könnte argumentieren, dass China mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht in Bezug auf seine nachhaltige Entwicklungsstrategie zeigen müsse. Dies könnte beinhalten, dass unabhängige Umweltprüfungen und Evaluierungen durchgeführt werden und dass die Regierung offen über ihre Fortschritte und Herausforderungen berichtet.

4. Internationaler Einfluss: China spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der globalen nachhaltigen Entwicklung. Man könnte jedoch Bedenken hinsichtlich Chinas Einfluss auf andere Länder und seiner Verantwortung in globalen Umweltfragen äußern und betonen, dass China eine Führungsrolle übernehmen und in multilateraler Zusammenarbeit engagieren müsse.

ABBILUNDGSVERZEICHNIS

Abb. 1: Emissionsströme in China	14
Abb. 2: Grüne Richtlinien während der Pandemie	16
Abb. 3: Chinas Grüne Transformation	19

ABKÜRZUNGEN

KP China:	Kommunistische Partei China
MIC25:	Made in China 2025
NDC:	Nationally Determined Contributions
UNEP:	United Nations Environment Programme (UNEP)

LITERATURVERZEICHNIS

- Baidu Baike: 生态文明 (Ökologische Zivilisation). Verfügbar unter:
<https://baike.baidu.com/item/生态文明/8476829?fr=aladdin> (Abruf:
11.01.2023)
- Baidu Baike: 循环经济 (Kreislaufwirtschaft). Verfügbar unter:
<https://baike.baidu.com/item/循环经济/1116348?fr=aladdin#7> (Abruf:
11.01.2023)
- Baidu Baike: 美丽中国 (Schönes China). Verfügbar unter:
<https://baike.baidu.com/item/美丽中国/499603?fr=aladdin>. (Abruf:
17.01.2023)
- Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) 2021: China baut Kapazitäten bei Kohle und erneuerbaren Energien massiv aus. Verfügbar unter:
https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/BGR/bgr-2021-03-31_bgr-analyse-china-kapazitaeten-kohle-erneuerbare-energien.html (Abruf: 03.01.2023)
- Center for Strategic & International Studies (CSIS) (2015): Made in China 2025. Verfügbar unter: <https://www.csis.org/analysis/made-china-2025>. (Abruf: 14.01.2023)
- Global Recycling (2018): Chinese Company Finalist in the Award for Circular Economy Multinationals. Verfügbar unter: <https://global-recycling.info/archives/1941> (Abruf: 15.01.2023)
- Green Finance Plattform (GFP) : Green Digital Finance Alliance (GDFA). Verfügbar unter:
<https://www.greenfinanceplatform.org/organization/green-digital-finance-alliance-gdfa> (Abruf: 14.01.2023)
- Hanson, A. (2019): „Ecological Civilization in the People’s Republic of China: Values, Action, and Future Needs”, in: ADB East Asia Working Paper Series No. 21
- Jilin Finance Office (2016): 关于印发 吉林省建筑节能奖补资金管理办的通知” (Notice On issuing the “Jilin Province Building Energy Efficiency Award Funds Management Measures”). Verfügbar unter:
http://xxgk.jl.gov.cn/zcbm/fgw_98017/xxgkmlqy/201912/t20191212_6288866.html. (Abruf: 14.01.2023).

- Kemfert, C. (2005): „Klimapolitik mit China und des USA nach 2012: Kostensenkung durch Emissionshandel und technologische Kooperation“, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Wochenbericht, 72, S. 463-467. Verfügbar unter: <https://www.econstor.eu/handle/10419/151390>
- Leon, R. et al. (2020): Mesuring innovation in energy technologies: green patens as captured by WIPO’s International Patent Classification green inventory. Verfügbar unter: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_44.pdf. (Abruf: 12.12.2022)
- MERICs (2021): GreeningChina – An analysis of Beijing’s sustainable development strategies. Verfügbar unter: https://merics.org/sites/default/files/2021-01/210107_MERICsChinaMonitor_GreeningChina_1.pdf (Abruf: 30.12.2022)
- Ministry of Science and Technology of the People’s Republik of China (MOST) (2014): 国家科技计划年度报告 2014 (National Science & Technology Programs Annual Reports 2014). Verfügbar unter: https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/zfwzndbb/201404/t20140422_112822.html (Abruf: 14.01.2023)
- National Bureau of Statistics of China (NBSC) (2018): A series of Reports on Economic and Social Development Achievements in the 40 Years of Reform and Opening up [in Chinese]. Verfügbar unter: http://www.stats.gov.cn/ztc/ztfx/ggkf40n/201808/t20180827_1619235.html (Abruf: 02.01.2023)
- Nature Reviews Earth & Environment (NREE) (2022): Challenges and opportunities for carbon neutrality in China. Verfügbar unter: <https://www.nature.com/articles/s43017-021-00244-x> (Abruf: 03.01.2023)
- National Bureau of Statistics of China (NBSC) (2018): A series of Reports on Economic and Social Development Achievements in the 40 Years of Reform and Opening up. Verfügbar unter: http://www.stats.gov.cn/ztc/ztfx/ggkf40n/201808/t20180827_1619235.html (Abruf: 03.01.2023)
- Schmidt, D. und Heilmann, S. (2012): „China in der internationalen Umwelt- und Klimapolitik“, in: Außenpolitik und Außenwirtschaft der Volksrepublik China. Heidelberg, Springer VS, S. 89-98

- South China Morning Post (SCMP) (2018): Air pollution is killing 1 million people and costing Chinese 267 billion yuan a year. Verfügbar unter: <https://www.scmp.com/news/china/science/article/2166542/air-pollution-killing-1-million-people-and-costing-chinese> (Abruf: 10.01.2023)
- Sondernewsletter der Chinesischen Botschaft in Deutschland (SCBD) (2022): Der 20. Parteitag. Verfügbar unter: <http://de.china-embassy.gov.cn/det/zt/Newsletter/202301/P020230111044541737312.pdf> (Abruf: 16.01.2023)
- Spiegel 2015: Chinesische Umwelt Doku „Ich will so nicht leben.“ Verfügbar unter: <https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/china-umwelt-doku-entfacht-diskussion-um-luftverschmutzung-a-1021421.html> (Abruf: 17.01.2023).
- State Council (2016): 十三五”国家战略性新兴产业发展规划 (National 13th Five-Year Plan for the Development of Strategic Emerging Industries). Verfügbar unter: http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/19/content_5150197.htm. (Abruf: 14.01.2023)
- The People’s Republic of China: Third National Communication on Climate Change (2018). Englische Übersetzung verfügbar unter <https://english.mee.gov.cn/Resources/Reports/reports/201907/P020190702566752327206.pdf> (Abruf: 15.08.2022)
- UNEP (2016): Green is Gold – The Strategy and Actions of China’s Ecological Civilization. Verfügbar unter: <https://reliefweb.int/report/china/green-gold-strategy-and-actions-chinas-ecological-civilization> (Abruf: 02.02.2023)
- Wikipedia (2021): Kommunistische Partei China. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei_Chinas (Abruf: 12.01.2023)
- Wikipedia (2023): Naturphilosophie. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Naturphilosophie> (Abruf: 31.08.2023)
- World Economic Forum (WEF) (2018): Here’s how China is going green. Verfügbar: <https://www.weforum.org/agenda/2018/04/china-is-going-green-here-s-how> (Abruf: 12.01.2023)

Eidesstattliche Erklärung

„Ich erkläre, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unzulässige Inanspruchnahme Dritter verfasst habe. Ich habe dabei nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet und die aus diesen wörtlich, inhaltlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechend kenntlich gemacht. Die Versicherung selbstständiger Arbeit gilt auch für Zeichnungen, Skizzen oder graphische Darstellungen. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form weder derselben noch einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Mit der Abgabe der elektronischen Fassung der endgültigen Version der Arbeit nehme ich zur Kenntnis, dass diese mit Hilfe eines Plagiatserkennungsdienstes auf enthaltene Plagiate überprüft und ausschließlich für Prüfungszwecke gespeichert wird.“

Hallenberg, 01.09.2023

Ort, Datum

Isabel Wiedenroth